

KOVRAK O'SIMLIGI VA UNING AHAMIYATI

M.K. Hamroyeva¹, Qurbonova Ra'no²

¹Ilmiy rahbar: DTPI b.f.f.d. (PhD) dotsent,

²DTPI 9-B-2022 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15597987>

Annotatsiya. Maqolada dorivor kavrak o'simlikning shifobaxshlik xususiyatlari, uning o'ziga xoskimyoviy tarkibi va uning ahamiyati yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: dorivor kavrak, dori-darmon, yig'ish, quritish, xot ashyo, kimyoviy tarkib, kosmetologiyada qo'llanilishi, xalq tabobati, man etilgan holatlar.

Аннотация. В статье описаны целебные свойства лекарственного растения, его уникальный химический состав и значение.

Ключевые слова: лекарственная кора, лекарственное средство, сбор, сушка, сырье, химический состав, применение в косметологии, народная медицина, запрещенные

Abstract: The article describes the healing properties of the medicinal plant, its unique chemical composition and its importance.

Keywords: medicinal bark, medicine, collection, drying, raw materials, chemical composition, use in cosmetology, folk medicine, prohibited conditions.

Kovrak (Ferula) -lotincha "ferula" "tayoq, qamish tayoq" degan ma'noni anglatadi, "Assa" forscha "asa" - "qatron", "foetida" - lotincha "xushbo'y" so'zidan kelib chiqqan. U qadimgi yunon va rim oshxonalarida keng qo'llanilgan. Qadimgi Rimda asafoetida qarag'ay yong'oqlari bilan saqlangan, keyinchalik ular gurme taomlari uchun lazzat sifatida ishlatilgan. Asafoetida afsonaviy Shimoliy Afrika ziravorlari silfiyonidan arzonroq edi va ko'pincha uning o'rnini bosuvchi sifatida ishlatilgan. Ikkinchisi yo'qolganidan so'ng, asafoetida Evropada yanada mashhur bo'ldi. Rim imperiyasi qulagandan so'ng, Evropa ziravorlar asafoetidani unutdi. 16-20-asrlarda asafoetida Evropa oshxonasidan yo'qoldi, ammo dori sifatida qoldi. Evropadagi dorixonalariga asafoetida yetkazib beradigan gennyalik va venetsiyalik savdogarlar bu ziravorning tanish nomini - "asafetida" ni keltirdilar. Abbosiylarning arab-fors davlatida (hozirgi Iroq) tibbiyotda keng qo'llanilishidan tashqari, asafoetida ham mashhur ziravor bo'lib, nafaqat ildiz smolasidan, balki o'simlikning ildizi va maydalangan barglaridan ham foydalanilgan. Kovrak (Ferula) turkumi vakillari ziradoshlar oilasiga mansub o'simlik bo'lib, uning yer yuzida 170 dan ziyod turlari mavjud. O'rta Osiyoda 110 dan ortiq, mamlakatimizda esa 50 ta turi uchraydi. Smola-elim olish uchun asosan 10 turi ishlatiladi. Bular sassiq kovrak, Ko'histon kovragi va boshqa nomdagi kovraklardir. Bu turlar tashqi morfologik jihatdan bir-birlariga juda ham o'xshab ketadi, ammo tabiatda sassiq kovrak (Ferula assa-foetida L.) keng tarqalgan bo'lib, yelim-smola asosan shu turdan olinadi. Kovrak o'simligi bir qarashda kishida keraksiz, yovvoyi o'simlik sifatida taassurot qoldiradi. Uni barchamiz yo'lda, cho'lda ko'p uchratganmiz. Ammo uning shifobaxsh xususiyatlarini hammamiz ham bilavermaymiz.

1-rasm –Kovrak o'simligining tuzilishi

Kovrak o'simligini morfologik xususiyatlari. Kavrak-kattaligi daraxtga o'xshash ko'p yillik o't o'simlik. Bo'yi 1,5-1,8m ba'zan 3m ga yetadi. O'zidan kuchli hid ajratadi. Asosiy ildizi yo'g'on vertikal ildizpoyali. Poyasi yakka, diametri 5-9 sm, siyohrang silliq ko'rinishda bo'ladi. Barglari yumshoq, erta tokiladi, ustki tomoni tuksiz, ostki tomoni esa kulrang tuk bilan qoplangan. Barglari ildiz bo'g'zidagi va quyi poya qismidagilari bandsiz yuqori poya qismidagilari asosan bandli. Barg plastinkalari yirik uzunligi 40 sm gacha, eni 30 sm, ellipssimon shaklda, uch karra bo'lingan. . To'pguli – keng ro'vak. Soyabonlari ko'p sonli, barchasi meva hosil qiluvchi, markaziy soyabonlari yo'g'on bandli, aksariyat holda yolg'on halqa hosil qiladi, 20-30 nurlu, nurlari 3-6 sm uzunlikda, siyohrang, deyarli teng. Soyabonchalari 10-15 gulli, o'rama bargchasiz. Gulbandlari qisqa, uzunligi 0,5-0,8 sm. Kosachabarglarning tishchalari mayda, uchburchak shaklida. Gultojibarglari sariq, 2-2,5 sm uzunlikda, cho'zinchoq-ellipssimon, to'mtoq, uchki qismi ichkariga qayrilgan. Stilopodiy kosasimon. Mevasi 1,5-2 sm uzunlikda, eni esa 0,8-1 sm, ellipssimon, orqa tomondan siqilgan, yassi, tuksiz. Orqa qirralari ipsimon, chetki qirralari keng qanotsimon. Ajratma kanallari lojbinkada yakka joylashgan, jami 4 ta, yirik, komissura tomonida 5-6 ta, qirrali ajratma kanallari orqa qirralarda 1 tadan va chetkilarida 3-4 tagacha bo'ladi. O'sish joyi va tarqalishi. «O'zbekiston florasi» ning 6 tomlik monografiyasida mazkur tur keltirilmagan, lekin o'simlik O'zbekistonning Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari hududlarida uchraydi. Mazkur tur 2017 yil dala tadqiqotlari davomida yig'ilgan gerbariy materiallari namunalari mualliflar tomonidan aniqlanib, keyinchalik M. Pimenov tomonidan tasdiqlangan. Umumiy tarqalishi. O'rta Osiyo (janubiy-g'arbiy Pomir-Oloy), Janubiy Tojikiston va janubiy O'zbekistonning endemic tur hisoblanadi. Xalq tabobatida qo'llanilishi. Kovrak antioksidant xususiyatlari tufayli turli mamlakatlarda xalq tabobatida keng qo'llaniladi. Shamollash va virusli kasalliklarning oldini olish uchun bolaning bo'yniga kovrak qatroni bo'laklari bo'lgan kichik sumka qo'yish tavsiya qilingan. Xitoy tibbiyotida kovrak damlamasi nevrozlar, nevrasteniya, isteriya kasalliklarini davolashda, shuningdek, butun organizm uchun umumiy tonik sifatida ishlatiladi. O'rta Osiyoda kovrak smolasidan parazitlarga (yumaloq chuvalchanglar, tasmalar va boshqalar) qarshi dori sifatida foydalaniladi. Kosmetologiyada qo'llanilishi. Kovrak o'simligidan olingan ferul kislotasi bo'lgan kosmetika keng tarqalgan. Ferul kislotasi peellari teri iflosliklarini tozalaydi, toksinlarni olib tashlaydi va ajinlarni tekislashga yordam beradi. Kavrak o'simligini ekish va parvarish qilish. Ferula assofoetida – yerga urug'larni ekish yoki issiqxonalarda yetishtirilgan ko'chatlari bilan ko'paytiriladi. Ko'p yillik o'simlik sifatida paykalli ponalarga joylashtiriladi. Ekishdan oldin tuproq begona o'tlardan tozalanadi (agrotexnik tadbirlar yoki gerbitsidlar orqali), organik

va mineral o'g'itlar bilan boyitiladi. Xalq tabobatida qo'llanilishi. Kovrak antioksidant xususiyatlari tufayli turli mamlakatlarda xalq tabobatida keng qo'llaniladi. Shamollash va virusli kasalliklarning oldini olish uchun bolaning bo'yniga kovrak qatroni bo'laklari bo'lgan kichik sumka qo'yish tavsiya qilingan. Xitoy tibbiyotida kovrak damlamasi nevrozlar, nevrasteniya, isteriya kasalliklarini davolashda, shuningdek, butun organizm uchun umumiy tonik sifatida ishlatiladi. O'rta Osiyoda kovrak smolasidan parazitlarga (yumaloq chuvalchanglar, tasmalar va boshqalar) qarshi dori sifatida foydalaniladi. Kosmetologiyada qo'llanilishi. Kovrak o'simligidan olingan ferul kislotasi bo'lgan kosmetika keng tarqalgan. Ferul kislotasi peellari teri iflosliklarini tozalaydi, toksinlarni olib tashlaydi va ajinlarni tekislashga yordam beradi. Kovrak o'simligini ekish va parvarish qilish. Ferula assofoetida – yerga urug'larni ekish yoki issiqxonalarda yetishtirilgan ko'chatlari bilan ko'paytiriladi. Ko'p yillik o'simlik sifatida paykalli ponalarga joylashtiriladi. Ekishdan oldin tuproq begona o'tlardan tozalanadi (agrotexnik tadbirlar yoki gerbitsidlar orqali), organik va mineral o'g'itlar bilan boyitiladi. Dorivorlik xususiyatlari. Kovrak shirasi (sutli sharbat) asosan jazavada (vasvasa), shuningdek, ichakdan havo haydovchi va balg'am ko'chiruvchi vosita sifatida ishlatiladi. Og'riq qoldiruvchi, tinchlantiruvchi, ich suruvchi xususiyatlarga ega. Sassiqlik kovrak shirasi tarkibida boshlang'ich ta'sir etuvchi modda – efir moylari bor. Uning davolovchi xususiyatlari ko'p, ba'zi insonlar uning katta dozasini ham zararsiz hisoblashsa, ayrimlar zaharli sanashadi. Farmakopiyada assafetida jazavaga qarshi faol vosita sanaladi. Veterinariya tibbiyotida u ichak va teri parazitlariga qarshi ishlatiladi. Kovrak o'simligidan sut shiradan tashqari an'anaviy oziq-ovqat sanoatida ham foydali ziravor sifatida foydalanilmoqda. Bu esa sog'lom turmush tarzini kimyoviy moddalarsiz dorivor o'simliklar mahsulotlariga bo'lgan talabni qondirishni talab qilsada tasdiqlangan dorivor xususiyatlari, to'g'ri ishlatilsaginako'zlangan maqsadga erishiladi.

2-rasm –Kovrak o'simligining tarqalishi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ataboyeva X.N., Xudayqulov J.B., O'simlikshunoslik. Toshkent 2018.
2. Xolmatov H.X, Ahmedov O' .A. Farmakognoziya. Toshkent 1995
3. O'.Ahmedov, A.Ergashev, A.Abzalov, M.Yulchiyeva, D.Mustafakulov. Dorivor o'simliklar
4. yetishtirish texnologiyasi va ekologiya «tafakkur-bo'stoni» nashriyoti Toshkent – 2018
5. Saminov A., Ismoiljonova D., Rahmataliyeva M. Dorivor sut qushqo'nmas osimligining